

SRPSKO LEKARSKO DRUŠTVO
Beograd, Džordža Vašingtona 19
Tel: 011 3246 829
Fax: 011 3246 090
E-mail: sld@sld.org.rs

SEKCIJA ZA DEČJU HIRURGIJU
Sekretarijat sekcije:

**INSTITUT ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU
DECE I OMLADINE VOJVODINE**
Hajduk Veljkova 10
Tel: 021 4880444
Email:
sekcijazadecjuhirurgijusld@gmail.com

Predsednik Sekcije
Prof.dr Radoica Jokić

PROGRAM SEKCIJE ZA DEČJU HIRURGIJU SLD 31.10.2025.

09:30 Sastanak Predsedništva

10:00 Sastanak sekcije za dečju hirurgiju SLD

Sala br. 2 Centralnog medicinskog bloka (CMB) Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske

- 1. „Atrezija pilorusa: prikaz slučaja i pregled literature“**
Dr Emilija Došlov, Univerzitetski Klinički centar Republike Srpske
- 2. „Titanijumski intramedularni klinovi u pedijatrijskoj traumatologiji (ESIN): Retrospektivna analiza“**
Dr Darko Stojanović, Klinika za dječiju hirurgiju Univerzitetsko-kliničkog centra Republike Srpske
- 3. „Karcinom dojke kod dece“**
Prof dr Zlatan Elek, KBC Kosovska Mitrovica
- 4. "Hirurški tretman pedijatrijskih pacijenata sa GERB - rezultati Klinike za dječiju hirurgiju KCU Sarajevo"**
Prof.dr Kenan Karavdić, Klinika za dječiju hirurgiju KCUS
- 5. „Video-asistirana torakoskopska hirurgija (VATH) u pedijatrijskoj populaciji- dometi, ograničenja i budućnost“**
Prof dr Aleksandar Sretenović, dr Branislav Jovanović, dr Rastko Sava Jeremić, UDK Tiršova
- 6. „Izazovi torakalne hirurgije u pedijatriji: prikaz dva slučaja“**
dr Ivan Dizdarević, pukovnik doc. dr Nebojša Marić, dr Ana Cvetinović i sar, Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta "Dr Vukan Čupić" Beograd
- 7. „Dijagnostički izazovi kod povreda prednjeg ukrštenog ligamenta u dečjem uzrastu: Epidemiološka studija“**
Prof. dr Vukadin Milankov, Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine

Vreme predviđeno za predavanje je 10 minuta, dok je diskusija planirana u trajanju od 5 minuta.

Dijagnostički izazovi kod povreda prednjeg ukrštenog ligamenta u dečjem uzrastu: Epidemiološka studija

Autor: Prof. Dr Vukadin Milankov, MD, Ph.D.

Afiliacija:

- Klinika za dečju hirurgiju, Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine, Novi Sad, Srbija
- Katedra za hirurgiju, Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Srbija

Sažetak

Uvod: Povrede prednjeg ukrštenog ligamenta (LCA) predstavljaju sve češći zdravstveni problem u dečjoj ortopediji, posebno usled porasta učešća mladih u sportskim aktivnostima. Iako su epidemiologija i mehanizmi povrede dobro istraženi kod odraslih, manje je poznato o specifičnostima povreda LCA u dečjem uzrastu, vremenu do postavljanja tačne dijagnoze, kao i faktorima koji mogu uticati na brzinu lečenja i pojavu udruženih povreda.

Cilj rada: Cilj rada bio je da se analizira vremenski interval od povrede do dijagnoze LCA kod dece i adolescenata, te da se identifikuju demografski i klinički faktori povezani sa dužinom ovog perioda i pojavom udruženih povreda.

Materijal i metode: Sprovedena je retrospektivna studija koja je obuhvatila 91 pacijenta uzrasta do 17 godina, koji su operativno lečeni zbog LCA povrede na Institutu za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine u periodu od 2018. do 2023. godine. Analizirani su demografski podaci (pol, uzrast), vreme od povrede do postavljanja dijagnoze, mehanizam i strana povrede, kao i uticaj ovih faktora na pojavu udruženih povreda (meniskus, hrskavica, MCL). Statistička analiza obavljena je u programu IBM SPSS.

Rezultati: Prosečan uzrast pacijenata bio je 16 godina, sa ravnomernom polnom distribucijom (51,65% muških i 48,35% ženskih). Medijana vremena od povrede do postavljanja dijagnoze iznosila je 46 dana, ali sa velikom varijabilnošću. Nije utvrđena statistički značajna razlika u vremenu do dijagnoze u odnosu na pol, uzrast, stranu povrede, mehanizam povrede, sezonu u kojoj se povreda dogodila, kao ni tip mesta stanovanja. Udružene povrede su bile prisutne kod 27,47% pacijenata, ali analizirani faktori, uključujući i dužinu vremena od povrede do operacije, nisu se pokazali kao značajni za njihovu pojavu.

Zaključak: Neočekivano, demografski faktori, mehanizam i sezona povrede nisu se pokazali kao prediktori za kašnjenje u dijagnostici ili za pojavu udruženih povreda. Ovi nalazi naglašavaju potrebu za podizanjem svesti i standardizacijom dijagnostičkih protokola kako bi se smanjilo kašnjenje u lečenju i time predupredile dugoročne komplikacije kod mladih pacijenata.

Ključne reči: povreda prednjeg ukrštenog ligamenta, deca, adolescenti, epidemiologija, vreme do dijagnoze.

Referenece

1. LaBella CR, Hennrikus W, Hewett TE, Brenner JS, Brooks A, Demorest RA, et al. Anterior Cruciate Ligament Injuries: Diagnosis, Treatment, and Prevention. *Pediatrics* 2014;133:e1437–50.
2. Kooy CE v. W, Jakobsen RB, Fenstad AM, Persson A, Visnes H, Engebretsen L, et al. Major Increase in Incidence of Pediatric LCA Reconstructions From 2005 to 2021: A Study From the Norwegian Knee Ligament Register. *Am J Sports Med* 2023;51:2891–9.
3. Lawrence JTR, Argawal N, Ganley TJ. Degeneration of the knee joint in skeletally immature patients with a diagnosis of an anterior cruciate ligament tear: is there harm in delay of treatment? *Am J Sports Med* 2011;39:2582–7.
4. Herzog MM, Marshall SW, Lund JL, Pate V, Mack CD, Spang JT. Incidence of Anterior Cruciate Ligament Reconstruction Among Adolescent Females in the United States, 2002 Through 2014. *JAMA Pediatr* 2017;171:808–10.
5. Heering T, Rolley TL, Lander N, Fox A, Barnett LM, Duncan MJ. Identifying modifiable risk factors and screening strategies associated with anterior cruciate ligament injury risk in children aged 6 to 13 years: A systematic review. *J Sports Sci* 2023.

Pitanja

1. Da li većina povreda prednjeg ukrštenog ligamenta u sportu nastaje bez direktnog kontakta?
 - **Odgovor:** Da
2. Da li su devojčice koje se bave sportom pod većim rizikom od povrede prednjeg ukrštenog ligamenta u poređenju sa dečacima?
 - **Odgovor:** Da
3. Da li odlaganje hirurškog lečenja nakon povrede prednjeg ukrštenog ligamenta povećava rizik od nastanka udruženih oštećenja meniskusa i hrskavice?
 - **Odgovor:** Da
4. Da li je u ovoj studiji utvrđena statistički značajna razlika u vremenu potrebnom za postavljanje dijagnoze između muških i ženskih pacijenata?
 - **Odgovor:** Ne
5. Da li je mesto stanovanja pacijenta (grad ili selo) uticalo na vreme potrebno za postavljanje dijagnoze povrede prednjeg ukrštenog ligamenta?
 - **Odgovor:** Ne